

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА G/A ГЕНА F7 В РАЗВИТИИ НЕРАЗРЫВАЮЩИЕСЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПРИ ТРОМБОФИЛИИ

Аслонова Махлиё Журабоевна

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты молекулярно-генетических исследований полиморфизма G/A гена F7 у 90 с неудачным ЭКО у женщин с тромбофилией. Результаты исследования показали, что аллель А и гетеро - G/A и гомозиготные нефункциональные A/A генотипы полиморфизма F7 являются одним из маркерами повышенного риска развития тромбофилии у женщин узбекской популяции. А функциональный аллель G и функционально благоприятный генотип G/G являются функциональными генотипами в отношении развития патологии ($\chi^2=15.48$; $p<0.0004$; OR=0.03; 95% CI 0.00 – 0.46).

Ключевые слова: тромбофилия, генетика, полиморфизм G/A гена F7

Изучение механизмов развития акушерских осложнений (СПП, СОРП, ФПН, неразвивающиеся беременности) с учетом генетических факторов организма возможно даст определенное понимание в патогенезе, клиническом течении и разработки профилактических мероприятий заболевания. [1,2,4,5,9,16,17]

Исследования, проведенные учеными Макацария А.Д., Бицадзе В.О. (2006) посвященные роли тромбофилии, в частности, АФС, мутации фактора V Leiden, протромбина G202 10A и MTHFR C677T, показали крайне высокую частоту их не только у пациенток с различными тромбоэмболическими осложнениями, но и типично акушерскими осложнениями, такими как привычные выкидыши, тяжелые гестозы, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), синдром задержки

внутриутробного развития плода (СЗВРП), антенатальная гибель плода (АГП) и др.

При этом тромбофилия как сложный интегральный фактор в патогенезе развития гестозов была обнаружена у 80% пациенток с гестозами. Отмечено, что среди пациенток с легкими формами гестоза тромбофилия была выявлена у 54%, в то время как в контрольной группе беременных с физиологическим течением беременности – у 16% ($p < 0,05$). Результаты исследования показали, что мутация MTHFR C677T составила в 56,8% случаев, в то время как в группе легких форм гестозов и у пациенток с физиологическим течением беременности – 44 и 12%. Тогда как, полиморфизм гена PAI-1 выявился в 49,1%. В группе беременных с легкими формами гестозов этот полиморфизм был обнаружен у 40%, а в контрольной группе беременных с физиологическим течением беременности – только 16% ($p < 0,05$). [6,7,8,10,12-15]

Также мультигенные формы тромбофилии, которые составили 72,5%, в то время как в группе легких форм гестозов только 14%, в группе физиологического течения беременности – 4%, причем следует отметить, что в двух контрольных группах мультигенная тромбофилия была представлена только полиморфизмом генов или гетерозиготной MTHFR C677T, но не мутацией FV Leiden или протромбина G20210A.

Антифосфолипидные антитела были выявлены у 17,3% в ретроспективной группе, у 16,25% в проспективной группе, у 10% в группе легких гестозов и у 4% в контрольной группе с физиологическим течением беременности. [6,7,9,13,17,18]

Целью наших исследований явилось изучение выявляемости полиморфизма генотипов G/A гена F7 у женщин узбекской популяции.

Материал и методы исследования. Всего обследованы у 118 женщин в возрасте от 20 до 39 лет. Среди 118 женщин основную группу

составили 90 (76,3%) с неудачным ЭКО у женщины с тромбофилией и 28 – контрольную группу здоровых женщин без тромбофилией.

По информированному согласию молекулярно-генетическое исследование гена G/A гена F7 выполняли методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. У всех беременных проводили общеклинические, инструментальные, функциональные (УЗИ), ИФА исследования. Беременные были консультированы смежными специалистами. (терапевт, невропатолог, инфекционист, дерматолог, эндокринолог и др.) Среди 118 пациенток основную группу составили 90 женщин с установленным диагнозом тромбофилии и 28 – женщин составили контрольную группу соответствующего возраста. Молекулярно-генетическое обследование биоматериалов (ДНК) выполняли на базе клинической лаборатории ООО «Генотехнологии». Выделение ДНК из всех биологических образцов крови проводили с помощью набора «Рибо-преп» (Интерлабсервис, Россия).

Для выявления полиморфизма генотипа, состоящего из аллелей G>A гена F7, из образцов ДНК были отобраны аллели-специфические праймеры от производителя. Для генотипирования образцов ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) были проведены исследования 200 образцов ДНК. Для этого 96-ячеечный автоматизированный усилитель «Applied Biosystems Veriti» был оптимизирован по следующей программе: начальная денатурация однократно при 180 сек 94°C, 94°C - 10 сек, 64°C - 10 сек, 72°C - 20 секунд в программе мы проделали эти указанные действия 40 раз, чтобы произошла полимеразная цепная реакция. Статистический анализ результатов проведен с использованием пакета статистических программ «OpenEpi 2009, Version 2.3».

Результаты исследования. Результаты молекулярно-генетических исследований представлены в следующей таблице. (таблица 1)

Таблица 1.

Частота распределения аллельных вариантов и полиморфизма гена F7 (G/A) женщин с тромбофилией и и контрольной здоровой группы.

№	Группа	Частота аллелей				Частота распределения генотипов					
		G		A		G/G		G/A		A/A	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1.	Основная группа n=90 (180)	138	76,6	42	23,3	55	61,1	28	31,1*	7	7,7
2	Контр. группа n=28 (56)	56	100			28	100				

N –число обследованных пациентов; *n - число исследованных аллели;

* - показатель достоверности по отношению к контрольной группы (P<0,05)

Как видно из таблицы, сравнительный анализ частот распределения аллелей и генотипов полиморфизма F7 (G/A) гена системы гомеостаза среди 180 образцов ДНК у 90 с неудачным ЭКО у женщин с тромбофилией наличие функционального аллеля G составило - 76,6% (138/180) случаев, а

в контрольной группе данный аллель был выявлен – в 100% (56/56), что на 1,3 раз было выше по сравнению с показателями основной группы. ($\chi^2=15.90$; $p<0.0001$; OR=0.03; 95%CI 0.00 – 0.48). Тогда как мутантный аллель А в основной группе определялся 23,3% случаев (42/180), а в контрольной группе данный аллель в изучаемых выделенных ДНК здоровых женщин не определялся. ($\chi^2=15.90$; $p<0.0001$; OR=34.68; 95%CI 2.10 – 573.21)

Общая модель наследования гена F7 (тест хи-квадрат, $df = 2$) представлена в следующей таблице (таблица 2.)

Таблица 2.

Различия в частоте встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма G/T гена F7 в группе с неудачным ЭКО у женщин с тромбофилии и без.

Аллели и генотипы	Частота встречаемости аллелей и генотипов		Статистическое различие
	Основная группа	Контроль	
Аллель G	138	56	$\chi^2=15.90$; $p<0.0001$; OR=34.68; 95%CI 2.10 – 573.21
Аллель А	42	0	
Генотип G/G	55	28	$\chi^2=15.48$; $p<0.0004$; OR=0.03; 95%CI 0.00 – 0.46
Генотип G/A	28	0	$\chi^2=15.48$; $p<0.0004$; OR=25.99; 95%CI 1.53 – 440.86

Генотип A/A	7	0	$\chi^2=15.48$; $p<0.0004$; OR=5.12; 95% CI 0.28 – 92.51
----------------	---	---	---

Результаты молекулярно-генетических исследований генотипов полиморфизма гена F7 показали у обследованных пациенток, что гомозиготный вариант функциональных генотипов G/G в контрольной группе женщин без тромбофилии определялся в 100% случаев (28/28), а в основной группе – 61,1% (55/90), что в 1,6 раза было ниже показателей контрольной группы. ($\chi^2=15.48$; $p<0.0004$; OR=0.03; 95% CI 0.00 – 0.46). Тогда как гетерозиготный вариант G/A гена F7 в контрольной группе не определялся. А в основной группе пациенток гетерозиготный вариант G/A гена F7 определялся в 31,1% случаев (55/90) ($\chi^2=15.48$; $p<0.0004$; OR=25.99; 95% CI 1.53 – 440.86) и мутантный гомозиготный вариант A/A выявлялся у 7 пациенток, что составило 7,7%. ($\chi^2=15.48$; $p<0.0004$; OR=5.12; 95% CI 0.28 – 92.51). В контрольной группе пациенток данный генотип не определялся.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у пациенток неудачным ЭКО с тромбофилией носительство гетеро – и мутантного гомозиготного варианта генотипов гена F7 статистически достоверно превышал. (P <0,001).

Согласно литературным данным, аллельный вариант с.1238A (гетерозигота с.1238G/A и гомозигота с.1238A/A) гена F7 приводит к понижению экспрессии гена и снижению уровня фактора 7 в крови, рассматривается как протективный маркер в отношении развития тромбозов и инфаркта миокарда.

Учитывая особенности физиологической адаптации системы гемостаза к беременности, абсолютное большинство генетических форм тромбофилии клинически проявляется именно в течение гестационного процесса и, как оказалось, не только в форме тромбозов, но и в форме типичных акушерских

осложнений.

В исследованиях было установлено, что в этот период в организме матери происходит перестройка свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической системе, что приводит к увеличению факторов свертывания крови на 200%. Причем, в III триместре наполовину снижается скорость кровотока в венах нижних конечностей из-за частичной механической обструкции беременной маткой венозного оттока. Тенденция к стазу крови в сочетании с гиперкоагуляцией при физиологической беременности предрасполагает к развитию тромбозов и тромбоземболий. И при предсуществующей (генетической) ТФ риск тромботических и акушерских осложнений повышается в десятки и сотни раз, что соответствует собственными исследованиями.

Для оценки частоты встречаемости различных генотипов полиморфного гена F7 и потенциального влияния ряда динамических факторов, определяющих генетическую структуру популяции, а также с целью оценки популяционного риска развития неблагоприятного ЭКО нами проведен анализ ожидаемой и наблюдаемой частоты генотипов изучаемого полиморфизма и соответствия распределения частот *равновесию Харди-Вайнберга (ХВ)*.

Таблица 3.

Ожидаемая и наблюдаемая частота распределения генотипов по РХВ полиморфизма F7 в основной группе пациенток .

Генотипы	частота генотипов		χ^2	P
	Наблюдаемая	ожидаемая		
G/G	61,1	53,01	0.588	0,42
G/A	31,1	39,6	0.358	

A/A	7,8	7,4	0.054	
Всего	100,00	100,00	0.64	

Из расчета уравнением ХВ, в основной группе частота наблюдаемых благоприятных генотипов **G/G** в 1,2 раза превышал показателей ожидаемых частот – 61,1% и 53,01% соответственно. Гетерозиготный вариант **G/A** наблюдаемой частоты гена F7 составил 31,1% , а теоретически ожидаемая частота составила – 39,6 % соответственно, что указывает о повышение данного показателя в 1,3 раза. ($P < 0,05$). Частота наблюдаемого мутантного гомозиготного варианта **A/A** гена F7 составило - 7,8% , а ожидаемого - 7,4 % , , что в 1,05 раза превышало показателей ожидаемых ($P > 0,05$).

Таблица 4.

Ожидаемая и наблюдаемая частота распределения генотипов по РХВ полиморфизма F7 в контрольной группе пациенток .

Генотипы	частота генотипов		χ^2	P
	Наблюдаемая	ожидаемая		
G/G	100,0	60,6	1.000	1
G/A	0	34,51	0.000	
A/A	0	4,9	0.000	
Всего	100,00	100,00	0	

Результаты анализа ожидаемых частот генотипов гена F7 в группе контроля показало, что наблюдаемая частота функциональных генотипов **G/G** составило – 100%, тогда как ожидаемая – 60,6%, что в 1,4 раза было ниже показателей наблюдаемых. Тогда как наблюдаемая частота

гетерозиготного варианта G/T и мутантного гомозиготного вариантов гена F7 составило – 0, то ожидаемая – 34,5 и 4,9 % соответственно , что указывает о повышения определмости носительство полиморфизма ассоциации мутантных генотипов.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что распределение всех генотипов полиморфизма F7 в основной и контрольных группах соответствует PХВ, свидетельствующие об отсутствии влияния систематических или случайных факторов, способных изменить генетическую структуру популяций. Изучение генетической структуры данного маркера, выявило сравнительно высокий уровень ожидаемой гетерозиготности и гомозиготных вариантов мутантных аллелей в основной и контрольной группах беременных (39,6% и 34,5% соответственно.). В обеих группах показатель D находится левее 0, то есть является отрицательным ($D < 0$). Выявленный факт свидетельствует о более высоких частотах ожидаемых гетерозигот и гомозигот , а не рассчитанных фактически частот генотипов.

При анализе распределения частот встречаемости аллелей и генотипов данного полиморфизма в группе пациенток основной группы обнаружены достоверные различия по сравнению с группой контроля. Функционально неблагоприятный аллель А гена F7 более 20 раз статистически достоверно преобладал в исследованных аллелей у пациенток неудачным ЭКО с тромбофилией (ТФ) по сравнению с контрольной группой без ТФ ($\chi^2=15.90$; $p < 0.0001$; $OR=34.68$; $95\%CI 2.10 - 573.21$).

Распределение частот генотипов данного полиморфизма также выявило достоверные отличия между основной и контрольной группами сравнения в общей выборке ($P < 0.05$). Выявлены ассоциации «функционально неблагоприятных» генотипов G/A ($\chi^2=15.48$; $p < 0.0004$; $OR=25.99$; $95\%CI 1.53$

– 440.86) и A/A ($\chi^2=15.48$; $p<0.0004$; OR=5.12; 95%CI 0.28 – 92.51) с развитием ТФ.

Анализируя полученные результаты молекулярно-генетических исследований можно сказать, что аллель А и гетеро - G/A и гомозиготные нефункциональные A/A генотипы полиморфизма F7 являются одним из маркерами повышенного риска развития неразвивающейся беременности при ЭКО с тромбофилии у женщин узбекской популяции. А функциональный аллель G и функционально благоприятный генотип G/G являются функциональными генотипами в отношении развития патологии ($\chi^2=15.48$; $p<0.0004$; OR=0.03; 95%CI 0.00 – 0.46).

Выводы: Таким образом, данные нашего исследования показали связь аллеля «Т» и гетерозиготного генотипа полиморфизма гена F7 с развитием тромбофилией у женщин узбекской популяции. При этом риск формирования патологии при носительстве аллеля «Т» и генотипа G/A увеличивается более 20 раз (OR=34.68 ; OR=25.99) соответственно. Наличие у пациенток диких аллеля и генотипа полиморфизма гена F7 играет протекторную роль в отношении формирования ТФ. Полученный результат также указывает на то, что мутантный вариантный аллель А и гетерозиготный G/A генотип полиморфизма гена F7 прогнозирует риск развития неблагоприятного ЭКО с ТФ у женщин узбекской популяции.

Литература:

1. Александрова Н.В., Донников А.Е., Баев О.Р., Сухих Г.Т. Генетические факторы риска акушерских осложнений при самопроизвольной беременности и беременности после вспомогательных репродуктивных технологий. Акушерство и гинекология. 2012; 2: 16-23.

2. Ахмед-заде В.А. Беременность и роды при антифосфолипидном синдроме: течение, перинатальные исходы // **Медицинские новости.** – 2011. – №5. – С. 81-85.
3. Ашурова Н. Г. Характеристика гемокоагуляционной системы при внутриутробной гибели плода. // **Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья.** - Ташкент, 2014. - N 3H19014. - С. 52-54.
4. Бицадзе В.О., Макацария А.Д., Хизроева Д.Х., Макацария Н.А., Яшенина Е.В., Казакова Л.А. Тромбофилия как важнейшее звено патогенеза осложнений беременности. **Практическая медицина**, 2012, 5: 22-29.
5. Бudyкина Т.С., Сидоркина М.И., Прокопенко Е.И., Никольская И.Г. Эффективность применения бемипарина у беременных с хронической болезнью почек разных стадий. **Эффективная фармакотерапия**, 2016, 31: 4-11.
6. Лaxно И.В. Состояние плода под влиянием антикоагулянтной терапии у беременных с преэклампсией. **Акушерство и гинекология**, 2014, 5: 27-32.
7. Любчич Н.И., Бобоев К.Т. Изучение роли полиморфизма генов свёртывающей системы в возникновении преждевременных родов у женщин узбекской популяции. // **Медицинская генетика** – 2015 –Том 14.№5(155). – с.37-41 (14.00.00.№79).
8. Мавлянова Н.Н. Молекулярно–генетические и аутоиммунные механизмы развития синдрома ограничения роста плода.// Докт. Диссертация на соискание DSc. – 2022 – 206с.

9. Майлян Э.А., Майлян Д.Э. Основы молекулярной генетики и генетические факторы риска заболеваний. Медицинский вестник Юга России, 2016, 1: 33-40. DOI:10.21886/2219-8075-2016-1-33-40.
- 10.Макацария А.Д., Бицадзе В.О. Антифосфолипидный синдром, генетические тромбофилии в патогенезе основных форм акушерской патологии. // РМЖ (Русский медицинский журнал): 2006. <https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/c.2-6>
- 11.Макацария А.Д., Бицадзе В.О. Антифосфолипидный синдром, генетические тромбофилии в патогенезе основных форм акушерской патологии. // РМЖ (Русский медицинский журнал): 2006. <https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/c.2-6>
- 12.Момот А.П., Лыдина И.В., Борисова О.Г., Елыкомов В.А., Цывкина Л.П. Экстракорпоральное оплодотворение и управление гемостазом. Проблемы репродукции. 2012, 18(6): 47-55.
- 13.Момот А.П., Лыдина И.В., Зоренко В.Ю., Борисова О.Г., Цывкина Л.П., Тараненко И.А. Факторы риска неудач экстракорпорального оплодотворения при нарушениях гемостаза и их коррекция. Гематология и трансфузиология, 2013, 2: 18-22.
- 14.Alalaf SK, Jawad RK, Muhammad PR, Ali MS, Al Tawil NG. Bemiparin versus enoxaparin as thromboprophylaxis following vaginal and abdominal deliveries: a prospective clinical trial. BMC Pregnancy Childbirth, 2015, 15: 72. doi: 10.1186/s12884-015-0515-2.
- 15.American Society of Reproductive Medicine. Birmingham. Alabama. Antiphospholipid Antibodies Do Not Affect IVF Success. Fertil Steril, 2008, 90: S172-173.

16. Bates SM, Greer IA, Pabinger I et al. Venous thromboembolism, thrombophilia, antithrombotic therapy, and Pregnancy: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest, 2008, 133(6): 844S-886S. DOI 10.1378/ chest.08-0761.
17. Brosens I, Pijnenborg R, Vercruyse L, Romero R. The «Great Obstetrical Syndromes» are associated with disorders of deep placentation. Am J Obstet Gynecol, 2011, 204(3): 193-201. doi: 10.1016/j.ajog.2010.08.009.
18. Gohil R, Peck G, Sharma P. The genetics of venous thromboembolism. A meta-analysis involving approximately 120,000 cases and 180,000 controls. Thromb Haemost. 2009, 102(2): 360-370.